

SISTEM MENGAJAR GURU SEJARAH

Saidatun Nafisah

Email: 1910111320004@ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Sistem corak hidup baru sekarang sekarang banyak berubah. Pola hidup baru di era pandemi ini bidang pendidikan banyak terpaksa menggunakan perangkat strategi pembelajaran *online*. Perencanaan pembelajaran tak dapat pula dipisahkan oleh upaya guru sejarah yang menumpu amanah sebagai tenaga profesional pendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menaiki dan terus memotivator generasi muda penerus bangsa Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa tidak hanya mentransfer ilmu tetapi juga memberikan teladan contoh yang baik bagi anak muridnya yang menanamkan nilai-nilai kehidupan diperlukannya strategi pembelajaran khususnya guru sejarah dituntut harus bisa mengolah situasi *online* menjadi guru sejarah yang menyenangkan menginspirasi dirindukan. Melalui guru sejarah yang berdedikasi pula perencanaan pembelajaran tidak terlepas dari yang namanya metode, model, pendekatan dan strategi pembelajaran sejarah yang membuat seorang guru unggul memberikan ciri khas tersendiri yang tergambar diingatan siswa. Terutama dalam pembelajaran abad 21 ini yang zaman semakin maju. Peran mediapendidikan dalam pembelajaran penting sekali digunakan untuk menunjang guru diimbangi kemampuan memproyeksikan teknologi pendidikan dalam mengajar.

Kata Kunci; Guru sejarah, strategi pembelajaran, *online*

PENDAHULUAN

Di momentum kali ini dimana siswa-siswi, guru pun kembali belajar di rumah atau *online*. Memiliki seni untuk menyampaikan, memiliki hsl untuk dicintai, dirindukan oleh anak didiknya sehingga pembelajaran menarik anak didiknya. bagaimana guru sejarah menjadi pribadi yang mampu menarik dan menyenangkan dan dirindukan serta menjadikan inspirasi anak didik mencintai dalam pembelajaran yang dibawakan semua hal tersebut dapat dilakukan dengan mempelajari strategi pembelajaran sejarah.

Mengajarkan sejarah berarti mengajarkan tentang nilai kehidupan. Keunikan ini menyebabkan diperlukannya strategi khusus dalam pembelajaran sejarah. Bukan sekedar menguasai materi, pengajar sejarah juga dituntut untuk menguasai strategi mengajar

sejarah. Sebagai proses interaksi dan rekonstruksi pengalaman, pembelajaran sejarah memerlukan kejelian pengajar untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa. (Susanto, 2014: v).

Keterkaitan dari pengertiannya, model ialah kesatuan yang utuh diantara metode, pendekatan, teknik bahkan taktik sendiri dan strategi pembelajaran sejarah terangkai menjadi satu kesatuan.

Berkaitan dengan model pengembangan pembelajaran sejarah, Widja (1989) mengemukakan pentingnya peranan strategin dan metode dalam pembelajaran sejarah. Kemudian dalam menyusun strategi mengajar perlu diperhatikan

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Heri Susanto (2014) menyatakan bahwa Perencanaan pembelajaran merupakan rancangan/desain tindakan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran setidaknya berisi target kompetensi, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, sintak dan alokasi waktu pembelajaran, sumber dan media pembelajaran serta evaluasi pembelajaran. Sebagai sebuah desain, perencanaan pembelajaran harus menunjukkan relevansi antar komponen sehingga mejamin terlaksananya pembelajaran dsecara tepat. an tercapainya tujuan pembelajaran. (Seputar Pembelajaran Sejarah, 2014, p. 85).

Untuk proses pembelajaran yang efektif terjadi bila guru memanfaatkan prasarana dan sarana media *online* secara tepat. Dan juga perlu perencanaan yang diimbangi dengan keterampilan strategi pembelajaran guru sejarah yang matang bagaimana untk memanfaatkan keperluan pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif serta efisien.

Dari pengertiannya sendiri, model pembelajaran adalah kesatuan yang utuh Antara pendekatan, strategi , teknik dan bahkan taktik pembelajaran terangkat menjadi satu kesatuan. Dalam pembelajaran sejarah, pengembangan model pengembangan model pembelajaran yang menarik agar suasana proses belajar mengajar menyenangkan, Memang dalam penyampaian materi sejarah dibutuhkan adanya keterampilan dan model pembelajaran yang khusus dalam mengerjakan sejarah.

Memperhatikan perencanaan pembelajaran merupakan bentuk proses yang kompleks. Rangkaian perencanaan memerlukan pemikiran yang matang jadi akan berfungsi sebagai panduan dalam mencapai tujuan pembelajaran sejarah yang hendak dicapai. Kemampuan dan keadaan siswa, , dan kemampuan guru sejarah di sekolah lingkungan masyarakat , dan faktor lain yang sifatnya khusus.

Berkitan dengan dalam mengembangkan model pembelajaran yang menarik, widja (1989) mengemukakan adanya empat model dalam pembelajaran sejarah, yakni model garis besar kronologis, model garis perkembnagan khusus, model regresif dan model tematik..

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Karakter yang keluar terutama 5 karakter, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Selain itu dalam ikhtiar menyambut era global abad ke-21 ada banyak tantangan yang berat dari dalam maupun luar. Untuk itu pembelajaran perlu juga mengintegrasikan budaya literasi, keterampilan abad 21 atau diistilahkan dengan 4C (Creative, Critical thinking, Communicative, dan Collaborative); dan HOTS (Skill Berpikir Tingkat Tinggi). (Kurniawan Hendra, 2018)

Redecker dkk (2011:12) mengidentifikasi enam tantangan utama di abad 21, yakni: 1) integrasi multicultural untuk mengakomodasi perubahan demografi dan imigrasi; 2) mengurangi jumlah masyarakat yang putus sekolah; 3) memperkuat potensi setiap individu untuk mengembangkan ekonomi cerdas pengetahuan dan inovasi; 4) mempercepat transisi dari dunia pendidikan menuju dunia kerja; 5) memfasilitasi kembali kesempatan masuk ke dunia kerja untuk menghindari pengangguran yang berkepanjangan; 6) berfokus pada pengembangan kembali kemampuan permanen yang menjadikan seluruh warga negara terhadap keterampilan-keterampilan baru yang dibutuhkan dan dengan cepat merespon perubahan lingkungan dunia kerja. (Sariyatun, 2020, p. 10)

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pembelajaran daring sebagai upaya pencegahan adanya transmisi persebaran COVID-19 di sekolah terutama di ruang kelas. Maka dari itu, kebijakan ini membuat adanya pembatasan sosial dan pengenyampingan sistem pembelajaran tatap muka dan sementara akan digantikan dengan pembelajaran daring lewat beberapa platform digital yang telah dipilih oleh pihak guru dan masing-masing sekolah. Dalam menjalankan kebijakan yang tentunya membawa wajah baru bagi pendidikan Indonesia ini tentunya masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya, karena tidak semua sekolah yang pernah melakukan sistem pembelajaran daring ini, maka wajar baik pihak guru, peserta didik maupun orang tua/wali peserta didik mendapatkan kendala menghadapi sistem baru ini. Berdasarkan hal-hal di atas, penulisan artikel ini menjadi sangat penting agar kita dapat mengetahui bagaimana sebenarnya peran teknologi, guru dan orang tua serta kesiapan para peserta didik dalam menjalani sistem pembelajaran daring. (Nugraheny, 2020, p. 2)

SIMPULAN

Strategi pembelajaran Sejarah, dibutuhkan strategi yang dapat mengaktifkan guru dan siswa dalam pembelajaran supaya tidak terdapat kekeliruan dalam memahami, meyakini serta mengamalkan apa yang terjadi dalam Sejarah. Agar pembelajaran sejarah berhasil baik, metode yang dipergunakan harus bisa mengkonstruksi ingatan historis. Serta hasil belajar siswa memuaskan. Pencapaian kecakapan abad 21 dilakukan dengan memahami

karakteristik, teknik pencapaian dan strategi pembelajaran yang dilakukan. Peran Teknologi dalam pembelajaran sejarah Covid-19 ini tentu sangat besar dalam menghubungkan pendidik dengan peserta didik secara tidak langsung.

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Susanto, Heri. (2014). *Seputar Pembelajaran Sejarah; Isu, Gagasan Dan Strategi Pembelajaran*. Aswaja Pressindo.

PERAN TEKNOLOGI, GURU DAN ORANG TUA DALAM PEMBELAJARAN
DARING DI MASA PANDEMI Diperoleh pad 27 April 2021
<https://osf.io/preprints/lissa/hz57r/>

Pembelajaran Sejarah di Abad 21(Telaah Teoritis terhadap Model dan Materi) Diperoleh
pad 27 April 2021 <http://jurnal.fkip.unmul.ac.id> > yupa > article > view